

Penjadwalan Produksi *Job Shop* dengan Menggunakan Metode *Shifting Bottleneck Heuristic (SHB)*

Yusnia Sinambela¹,

Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Quality

Jl. Ngumban Surbakti, Medan

Email: belasinambela@gmail.com¹

Abstrak. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mesin yang akan digunakan untuk mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan juga menghasilkan *spare part* mesin untuk perusahaan lainnya. Perusahaan memproduksi berdasarkan pesanan atau order yang masuk (*job-order*), sedangkan urutan proses pengerjaan antara *job* satu dengan *job* lainnya berbeda-beda atau *job shop*. Permasalahan yang sedang dihadapi PT. XYZ adalah adanya keterlambatan untuk beberapa *spare part* yang dikerjakan sehingga mempengaruhi jadwal pengiriman kepada pelanggan. Metode penjadwalan produksi yang selama ini digunakan oleh perusahaan adalah metode *First Come First Serve (FCFC)* dengan *Mekespan* sebesar 10041,6 menit = 167,76 jam. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan urutan penjadwalan produksi dengan kriteria minimisasi *makespan*. Berdasarkan hasil penentuan penjadwalan produksi dengan metode *Shifting Bottleneck Heuristic* diperoleh bahwa nilai *makespan* adalah 9997,8 menit = 166.63 jam. Order yang diselesaikan selama 167,76 jam dapat dikerjakan selama 166.63 jam untuk seluruh order. Minimisasi waktu penyelesaian atau persentase penghematan *mekespan* sebesar 1,13 jam.

Kata Kunci: *First Come First Serve, Shifting Bottleneck Heuristic, Makespan*

1. PENDAHULUAN

Tingginya permintaan dan cepatnya perkembangan dalam bidang industri seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan munculnya persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Perusahaan yang dapat bertahan dalam persaingan tersebut harus berusaha untuk mempertahankan atau menambah jumlah konsumennya. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya yaitu dengan menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mesin yang akan digunakan untuk mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan juga menghasilkan *spare part* mesin untuk perusahaan lainnya. Perusahaan berproduksi berdasarkan pesanan atau *order* yang masuk (*job-order*), sedangkan urutan proses pengerjaan antara *job* satu dengan *job* lainnya berbeda-beda atau *job shop*. Pembuatan berbagai *spare part* ini mempunyai urutan dan waktu proses yang berbeda, serta membutuhkan *set-up* mesin terlebih dahulu. Waktu pengerjaan setiap operasi dari *job-job* tertentu dipengaruhi oleh jenis mesin yang akan digunakan, jenis mesin yang telah digunakan dalam pengerjaan operasi sebelumnya dan waktu *set-up* nya dan jika ini tidak diatur sedemikian rupa maka proses produksi perusahaan akan mengalami *delay*.

Perusahaan ini menghasilkan berbagai jenis *spare part* diantaranya: Kaki Pompa, Ring, Roda Roli, Plat Cutter, Sprocket Belah, Sprocket 10T, Sprocket 12T, Gear, Mainshaft/Gearbox dan lain-lain. Setiap *spare part* mempunyai urutan proses yang berbeda-beda, mesin yang berbeda-beda dan juga waktu proses yang berbeda-beda. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya waktu mengangur pada bahan dan juga pada mesin. Hal ini sangat mempengaruhi waktu pengerjaan produk tersebut.

Penjadwalan produksi yang merupakan salah satu faktor penentu kesesuaian antara waktu penyelesaian suatu produk dengan waktu yang sudah disepakati menjadi hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mempertahankan konsumennya. Apabila tidak segera diperbaiki maka perusahaan akan kehilangan *order* dari konsumen.

Hal ini akan berakibat buruk bagi perusahaan karena dengan menurunnya permintaan akan membuat menurunnya produksi perusahaan. Selain itu, jika kondisi ini terus-menerus terjadi maka perusahaan sulit mengatur atau memenuhi *order* dan ini juga akan berakibat langsung terhadap pengiriman *order* berikutnya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal semacam ini, perlu disertai adanya metode penjadwalan yang tepat. Perusahaan menggunakan aturan *order* yang telah tiba terlebih dahulu, akan dilayani terlebih dahulu (*First Come First Serve*).

Dengan adanya metode penjadwalan yang tepat, diharapkan waktu penyelesaian produk (*makespan*) yakni jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemrosesan seluruh *job*, menjadi singkat. Dengan demikian, waktu yang masih tersisa dapat digunakan untuk menyelesaikan rencana produksi komponen lain. Terdapat banyak metode penjadwalan yang dapat menyelesaikan penjadwalan *job shop* ini. Dalam hal ini metode penjadwalan yang ingin dianalisis dan digunakan dalam penelitian ini adalah *Shifting*

Bottleneck Heuristic. Metode *Shifting Bottleneck Heuristic* adalah metode yang umum digunakan dalam penyelesaian masalah *Job Shop*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penjadwalan didefinisikan sebagai rencana pengaturan kerja serta pengalokasian sumber baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang harus diselesaikan (Vollman; 1988). Penjadwalan dapat diartikan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber untuk memilih tugas dalam jangka waktu tertentu (Baker; 1974). Definisi lain mengatakan bahwa penjadwalan ialah proses pengurutan pembuatan produk secara menyeluruh pada sejumlah mesin dalam jangka waktu tertentu (Conway; 1967).

Pada prinsipnya metode *Shifting Bottleneck Heuristic* adalah menjadwalkan terlebih dahulu operasi-operasi dari setiap pekerjaan yang mesinnya dalam keadaan *bottleneck*. Kondisi *bottleneck* ini dapat dilihat dari nilai keterlambatan yang paling besar pada suatu mesin, oleh karena itu bila tidak ada mesin yang mengalami *bottleneck* (nilai keterlambatannya adalah nol atau negatif), maka proses iterasi dihentikan, artinya semua operasi dari setiap pekerjaan yang diproses pada mesin-mesin yang telah terjadwal.

Berikut ini adalah notasi-notasi yang digunakan dalam metode *Shifting Bottleneck Heuristic*.

1. (i, j) Suatu metode dimana i adalah operasi dan j adalah pekerjaan.
2. C_{max} Waktu penyelesaian seluruh pekerjaan atau lebih dikenal dengan *makespan*.
3. M Sekumpulan mesin
4. p_{ij} *Processing Time* adalah waktu untuk menyelesaikan operasi ke i dari suatu pekerjaan ke j .
5. R_{ij} *Ready Time* adalah waktu dimana operasi ke- i dari suatu pekerjaan ke- j paling cepat dimulai.
6. D_{ij} *Due date* adalah waktu penyelesaian operasi ke i dari suatu pekerjaan ke j .
7. L Keterlambatan pada pekerjaan

Langkah –langkah metode *Shifting Bottleneck Heuristic* adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Inisialisasi

Mengidentifikasi mesin yang akan dijadwalkan $M_0 = \emptyset$. Menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membuat *job* (C_j), lalu menentukan waktu yang terlama sebagai *makespan* (C_{\max}).

Langkah 2: Menganalisis mesin untuk dijadwalkan. Memperkirakan waktu siap (R_{ij}). Menghitung keterlambatan dari masing-masing mesin (L).

Langkah 3: Menyeleksi yang terlambat dan menjadwalkan. Perhitungkan mesin yang memiliki keterlambatan terbesar atau terlama (L). Jadwalkan mesin yang memiliki keterlambatan maksimum (L_{\max}).

Langkah 4: Menjadwalkan keseluruhan mesin yang belum terjadwal. Memperkirakan waktu siap (R_{ij}). Melakukan penjadwalan pada mesin yang belum terjadwalkan.

Langkah 5: Penjadwalan selesai

Lakukan penjadwalan sampai jumlah mesin yang dijadwalkan sama dengan jumlah mesin yang ada.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ yang bertempat di jalan Tanjung Morawa Km 13,2 Gang. Madirsan No. 142 Deli Serdang-Sumatera Utara yang bergerak dibidang manufaktur yang memproduksi *spare part* mesin PKS dan memproduksi *spare part* perusahaan-perusahaan lainnya sesuai permintaan.

3.2. Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan (*action research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan temuan praktis untuk keperluan operasional (Sinulingga, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu solusi yang akan digunakan pada perusahaan sebagai bentuk perbaikan dari sistem semula. Objek penelitian yang diamati adalah proses produksi yang terjadi pada bagian produksi PT. XYZ.

3.3. Desain Penelitian

Variabel dependen adalah variabel penelitian yang nilainya ditentukan oleh variabel lain (bebas). Variabel yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

a. Urutan Penjadwalan

Variabel ini menunjukkan urutan dari produksi pada tipe produk.

b. *Makespan Time*

Variabel ini menunjukkan total waktu penyelesaian pekerjaan-pekerjaan mulai dari urutan pertama yang dikerjakan pada mesin atau *work center* pertama sampai kepada urutan pekerjaan terakhir pada mesin atau *work center* terakhir, di mana urutannya dilihat dari satuan waktu.

c. Total Waktu Proses

Variabel ini menunjukkan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sampai selesai yang hasilnya dipengaruhi oleh waktu standar, jumlah order, dan jumlah mesin, dimana ukurannya dilihat dari satuan waktu.

d. Waktu Standar

Variabel ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk menyelesaikan satu siklus kegiatan yang dilakukan menurut metode tertentu, pada kecepatan normal dengan mempertimbangkan faktor-faktor keletihan, kelonggaran untuk kepentingan pribadi dimana ukurannya dilihat dari satuan waktu.

Variabel independen adalah variabel penelitian yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

a. Tipe Produk

Variabel ini menunjukkan banyaknya jenis produk yang dihasilkan oleh pihak perusahaan.

b. Waktu Siklus

Variabel ini menunjukkan jumlah waktu yang tersedia yang didapat dari pengukuran waktu dengan menggunakan metode jam henti (*stopwatch*) pada setiap mesin dan peralatan, dimana ukurannya dilihat dari satuan waktu.

c. Jumlah Permintaan (*Order*)

Variabel ini menunjukkan banyaknya unit produk yang diminta oleh konsumen per periode dimana ukurannya dilihat dari satuan unit.

d. *Allowance*

Variabel ini menunjukkan besarnya kelonggaran yang diberikan pada tenaga kerja berupa kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah dan hambatan yang tidak terhindarkan, dimana ukurannya dilihat dari satuan persen.

e. *Rating Factor*

Variabel ini menunjukkan besarnya faktor yang diperoleh dengan membandingkan kecepatan bekerja dari seorang operator dengan kecepatan kerja normal menurut ukuran peneliti/pengamat.

f. *Waktu Set Up*

Waktu Set Up merupakan waktu yang digunakan untuk mempersiapkan proses pengerjaan mesin sebelum melakukan proses

3.4. Pengukuran Waktu

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran waktu diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian keseragaman data dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengelompokkan data waktu siklus dalam beberapa subgrup.
- b. Menghitung rata-rata waktu siklus dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{X}_i}{k}$$

Dimana :

\bar{X} = Harga rata-rata data pengamatan ke-i ($i = 1, 2, \dots, k$)

X_i = Data pengamatan ke-i ($i = 1, 2, \dots, k$)

k = Jumlah data

c. Menghitung standar deviasi dengan rumus:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Dimana :

X_i = Harga rata-rata.

\bar{X} = Harga rata-rata data pengamatan ke-i ($i = 1, 2, \dots, k$).

n = Jumlah seluruh data.

d. Menentukan Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB) untuk tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang ditentukan. Dalam penentuan batas kontrol atas

(BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) untuk tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian 5% digunakan batas $1,96\sigma$

$$BKA = \bar{X} + 1,96\sigma$$

$$BKB = \bar{X} - 1,96\sigma$$

e. Menguji keseragaman berdasarkan BKA dan BKB terhadap seluruh data pengamatan.

2. Melakukan pengujian kecukupan data untuk menentukan jumlah data pengamatan yang diambil.

$$N' = \left(\frac{\frac{k}{s} \sqrt{N(\sum x^2) - (\sum x)^2}}{(\sum x)} \right)^2$$

\bar{X}_j = Data pengamatan ke-j ($j = 1, 2, 2, \dots, N$)

\bar{X} = Harga rata-rata

N = Jumlah pengamatan pendahuluan

N' = Jumlah pengamatan yang diperlukan

3. Setelah data seragam dan cukup, lalu diambil waktu rata-rata pengukuran.

4. Selanjutnya menentukan Waktu Normal dengan terlebih dahulu menghitung *rating factor*. Metode yang digunakan adalah *westinghouse*

$$W_n = W_s \times (1 + R_f)$$

W_n = Waktu Normal

R_f = *Rating Factor*

5. Melakukan perhitungan Waktu Standar dengan terlebih dahulu menghitung *Allowance*

$$\text{Waktu Standard} = \text{Waktu Normal} \times \left(\frac{100\%}{100\% - A} \right)$$

6. Melakukan perhitungan total waktu penyelesaian pengerjaan di tiap mesin sesuai dengan komponen yang ditinjau dengan memperhatikan waktu *set up*

$$\text{Waktu penyelesaian}(t_{i,j}) = \text{waktu set up} + \text{waktu baku} \times \frac{\text{Jumlah Permintaan}}{\text{Jumlah mesin}}$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Waktu Penyelesaian

Perhitungan waktu penyelesaian untuk *Job* 1 pada Stasiun Kerja Pembubutan adalah

$$\text{sebagai berikut: } t_{1,1} = 20 + \left(49,48 \times \frac{28}{7} \right) = 217,92 \text{ menit .}$$

Kapasitas mesin per satu siklus pada pengerjaan produk di setiap stasiun kerja adalah 1 unit. Hasil perhitungan waktu penyelesaian seluruh *Job* pada setiap stasiun kerja dan telah dibagikan dengan kapasitas masing-masing mesin per satu siklus ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Waktu Penyelesaian

Jenis Job	Job	Waktu Standar (Menit)	Waktu Set Up (Menit)	Jumlah Mesin	Waktu Penyelesaian (Menit)	Pembulatan Waktu Penyelesaian (Menit)
Pembuatan Roda Roli	1	49,48	20	7	217,92	218
	2	36,26	10	8	136,91	137
	3	130,58	30	2	1858,10	1859
	4	38,78	15	1	1100,83	1101
	5	24,09	15	5	149,92	150
Pembuatan Kaki Pompa	1	40,02	10	8	185,10	186
	2	26,18	15	1	931,14	932
Pembuatan Plat Cutter (2 x 12,5) Cm	1	19,26	10	2	732,22	733
	2	12,27	10	1	929,91	930
	3	16,19	20	1	1234,48	1235
	4	30,29	10	8	294,01	295
Pembuatan Plat Cutter (2 x 26,5) Cm	1	18,99	10	2	1196,78	1197
	2	12,60	10	1	1585,60	1586
	3	18,72	20	1	2360,18	2361
	4	36,05	10	8	573,28	574
Pembuatan Ring	1	51,02	10	1	2560,99	2561
	2	116,33	30	2	2938,32	2939
	3	24,51	10	8	163,21	164

3.2. Penjadwalan dengan Metode *Shifting Bottleneck Heuristic*

Penjadwalan dengan metode *Shifting Bottleneck Heuristic* dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inisialisasi

Dalam menginisialisasi dihitung besar waktu penyelesaian semua *Job* dan menentukan waktu yang terlama sebagai *makespan*.

Tabel 2. Total *Makespan* Untuk Masing-Masing *Job*

Job	Waktu Operasi 1	Waktu Operasi 2	Waktu Operasi 3	Waktu Operasi 4	Waktu Operasi 5	Total <i>Makespan</i> (Cj)
1	218	137	1859	1101	150	3465
2	186	932				1118
3	733	930	1235	295		3193
4	1197	1586	2361	574		5718
5	2561	2939	164			5664

C_{max} : **5718 menit (Job 4)**, dimana $C = \text{Makespan}$

2. Pada masing-masing mesin untuk tiap-tiap operasi dihitung p_{ij} , r_{ij} , d_{ij} , dan L. Dimana p_{ij} =Processing Time, r_{ij} = Ready Time, d_{ij} = Due Date, L= Keterlambatan. Pada mesin pertama (M1), hanya ada satu pekerjaan yang dikerjakan pada mesin tersebut, yaitu job 1 urutan proses kelima yaitu proses pengeboran dalam pembuatan roda roli yang dijelaskan sebagai berikut:

p_{ij} = 150 menit, dapat dilihat langsung dari tabel 5.1.

r_{ij} = 3315 menit (218+137+1859+1101), karena pekerjaan job 1 atau pembuatan roda roli yang menggunakan mesin bor merupakan operasi kelima, maka pekerjaan tersebut dapat dikerjakan setelah operasi sebelumnya selesai pada saat t = 3315 menit.

$$d_{ij} = C_{max} - (\text{makespan setiap Job (Job 1)} - (p_{ij} + r_{ij}))$$

$$= 5718 - 3465 - 150 + 3315 = 5418 \text{ menit.}$$

3. Menentukan mesin yang dalam kondisi *bottleneck*.

Menentukan nilai Lmax pada Mesin pertama (M1)

Keterlambatan pada pekerjaan pertama

$$L = p_{ij} + r_{ij} - d_{ij}$$

$$= 150 + 3315 - 5418 = -1953$$

$$L_{max} (M1) = -1953 \text{ menit}$$

Mesin ini tidak *bottleneck* yaitu mesin satu (M1). Nilai Lmax (M1) = -1953 Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. SBH pada Iterasi Pertama untuk Mesin 1 (M1)

Job	1
p_{ij}	150
r_{ij}	3315
d_{ij}	5418
L	-1953
Urutan	1
Lmax	1953 menit.

4. Menjadwalkan keseluruhan mesin yang belum terjadwal dengan menggunakan nilai $C_{max} = C_{max} \text{ awal} + L_{max} = 5718 + 5446 = 11164 \text{ menit}$
 $C_{max} = 1114$ (digunakan untuk perhitungan iterasi berikutnya).

Mesin yang telah dipilih, untuk iterasi selanjutnya dihilangkan. Apabila semua mesin telah terjadwal, maka iterasinya berhenti, tetapi apabila belum, maka kembali lagi ke langkah kedua.

Dengan cara yang sama maka diperoleh nilai L_{max} setiap mesin adalah

$L_{max} (M2) = -2252,16$; $L_{max} (M3) = -2938,32$; $L_{max} (M4) = 0$;

$L_{max} (M5) = -53,32$; $L_{max} (M6) = 0$; $L_{max} (M7) = -39,23$;

$L_{max} (M8) = -4414,51$; $L_{max} (M9) = -4249,21$; $L_{max} (M10) = -2663,62$

Hasil Perhitungan L_{max} dapat dilihat pada Lampiran B.

5. Penjadwalan selesai

Penjadwalan dengan metode *Shifting Bottleneck Heuristic* sudah terjadwal (*Steady State*) pada iterasi kedua karena pada iterasi kedua tidak terdapat mesin yang *bottleneck* (nilai keterlambatannya adalah nol atau negatif). Urutan pekerjaan pada setiap mesin hasil penjadwalan dengan metode *Shifting Bottleneck Heuristic* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Urutan Pengerjaan pada Metode *Shifting Bottleneck Heuristic*

No	Mesin	Urutan Pekerjaan
1	Bor	1
2	Bubut	1
3	Bubut Duduk	5, 1
4	Potong	4,3
5	Potong Gas	5
6	Las	5,4,3,1,2
7	Miling	1
8	Tab	2
9	Pon	4,3
10	Bending	4,3

Makespan yang diperoleh dari perhitungan dengan metode *Shifting Bottleneck Heuristic* adalah 9998 menit = 166,63 jam hasil tersebut dapat dilihat pada Gantt Chart pada Gambar 1.

3.3. Perhitungan *Efficiency Index* (EI)

Untuk membandingkan antara metode yang diuji dengan metode yang digunakan oleh perusahaan maka dibandingkan berdasarkan parameter *Efficiency Index* (EI). Perbandingan antara Metode FCFS dan Metode *Shifting Bottleneck Heuristic*. *Efficiency Index* (EI) dirumuskan sebagai :

$$EI = \frac{Makespan (FCFS)}{Makespan (Metode Heuristic)}$$

$$Efficiency Index (EI) = \frac{167,76}{166,63} = 1,007$$

EI > 1, maka metode usulan yang diberikan memiliki *performance* yang baik dibanding dengan metode yang digunakan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. XYZ dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Total makespan yang didapat dari metode penjadwalan aktual diterapkan di PT. XYZ dengan aturan *First Come First Serve* sebesar 10042 menit = 167,76 jam. Dengan *Mekespan* ini pengerjaan *order* tidak terpenuhi tepat waktu.
2. Penjadwalan dengan metode *Shifting Bottleneck Heuristic* digunakan untuk menemukan mesin yang mengalami *bottleneck*, yang memiliki beban pekerjaan yang besar. Mesin yang *bottleneck* ditentukan dari nilai keterlambatan maksimumnya. Mesin yang memiliki keterlambatan maksimum terbesar dan bernilai positif adalah mesin yang mengalami *bottleneck*.

3. Dari hasil perhitungan dengan metode *Shifting Bottleneck Heuristic* diperoleh bahwa nilai *makespan* adalah 9998 menit = 166.63 jam. Dari keadaan ini dianalisis bahwa metode penjadwalan usulan menghasilkan nilai *makespan* yang lebih kecil dibandingkan dengan metode perusahaan. Dari keadaan diatas dapat dianalisis bahwa metode penjadwalan yang diusulkan dapat meminimisasi waktu penyelesaian sebesar 1.13 jam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam.1992. *Production and Operation Management*.New Jersey:Prentice Hall
- Baker,Kenneth.R. *Element of Sequencing and Sheduling*.Hanover:Author
- Sinulingga, Sukaria.2013. Metode Penelitian Edisi 3. USU Press: Medan.
- Wignjosoebroto, Sritomo. 2001. Ergonomi Studi Gerak dan Waktu. Guna Widya: Surabaya